

УДК 658

ЛОГИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА: СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД

PRODUCTION LOGISTICS: SITUATIONAL APPROACH

©Шабалова Л. В.

*Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга
г. Москва, Россия, shabalovalv@mail.ru*

©Shabalova L.

*College of architecture, design and reengineering
Moscow, Russia, shabalovalv@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования ситуационного подхода в логистике производства; раскрывается содержание и необходимость его использования в управлении звеньями логистической цепи в промышленном производстве. Автор указывает, что для решения обозначенных проблем управления логистическими звеньями остро необходимо увеличение количества формализованных процедур в процессах констатации, генерации, анализа возможных альтернатив. В заключении даны основные требования к специализированным системам распознавания проблемных производственных ситуаций.

Abstract. The article discusses the features of the use of the situational approach in the logistics of production; The content and the need for its use in the management of the supply chain links in the industrial production. The author specifies that the solution of the designated problems of management of logistic links requires a sharp increase in a number of the formalized procedures in processes of ascertaining, generation, the analysis of possible alternatives. In the conclusion, the main requirements for specialized systems of recognition of problem production situations are this.

Ключевые слова: ситуационный подход, логистика, производство, промышленная продукция, распознавание.

Keywords: situational approach, logistics, production, industrial products, recognition.

Ситуационное управление в современных условиях подразумевает принятие управленческих решений в ходе возникновения проблем в соответствии с имеющей место экономической ситуацией [1, с. 58].

В логистических системах производства продукции промышленных предприятий ситуационное управление представляет собой оперативное управление ходом производства продукции, которое заключается в принятии управленческих решений при возникновении проблем, обусловленных производственной ситуацией [2, с. 18]. Совокупность «проблемы + производственная ситуация» представляет собой проблемную ситуацию, возникновение которой в процессе производства обусловлено влиянием внешних и внутренних возмущений.

Цель ситуационного управления в логистике производства в реальном масштабе времени (РМВ): устранение результатов действия возмущений и обеспечение соответствия фактического хода производства запланированному с минимальными затратами используемых в производстве ресурсов [3, с. 60].

Управление звеньями логистической цепи в логистических системах производства промышленной продукции в РМВ реализуется специфическими системами оперативного управления: закупками, поставками и хранением необходимых для производства компонентов (сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих и т. д.); производством, хранением и распределением готовой продукции.

Структура элементов оперативного управления любого звена логистической цепи представляет собой взаимосвязанные специфические функции нормирования, планирования, учета, контроля, анализа и регулирования [4, с. 33].

Деятельность промышленного предприятия постоянно подвергается воздействию внешних и внутренних возмущений [5, с. 32], поэтому производственные логистические системы должны быть устойчивы и адаптивны. Системы управления предприятием в зависимости от скорости реакции на эти возмущения классифицируют на контролируемые и неконтролируемые.

«Управлением по возмущению» («управлением по входу») называется такое управление, когда система управления предприятием реагирует на контролируемые возмущения в моменты их возникновения, предупреждая значимые отклонения фактических состояний, реализуемых бизнес-процессов от запланированных (целевых, установленных).

На неконтролируемые возмущения система управления предприятием не реагирует в моменты их возникновения; их действие приводит к значимым отклонениям фактических состояний, реализуемых бизнес-процессов от целевых. В данном случае имеет место «управление по отклонению» («управление по выходу»).

Для существующих систем оперативного управления звеньями логистических цепей производства промышленной продукции, реализующих принципы управления «по отклонению» и «преимущественно по отклонению и частично по возмущению» характерна ориентация преимущественно на «человеческий фактор» (последовательная передача информации о проблемных ситуациях снизу вверх для установления полномочных в их разрешении лиц и передача команд в обратном порядке) и в меньшей степени на математические методы и экономико-математические модели.

Функционирование логистических цепей в современных условиях связано с нестабильностью внешней среды и интенсивным влиянием случайных возмущений, генерирующих различные проблемы [6, с. 33]. В связи с этим, возрастает роль существенного повышения быстродействия оперативного управления потоковыми процессами в логистике производства. Для решения обозначенных проблем управления логистическими звеньями остро необходимо увеличение количества формализованных процедур в процессах констатации, генерации, анализа возможных альтернатив; в выборе более адекватных оперативных планов, графиков, заданий для разрешения возникающих проблемных ситуаций.

Вариантами управления звеньями логистических цепей производства промышленной продукции в условиях интенсивного влияния случайных возмущений для современной организации выступают:

- адресное установление уровней управления и лиц, полномочных разрешать возникающие проблемные ситуации;
- организация управления на принципах управления «по возмущению» и «преимущественно по возмущению и частично по отклонению»;
- адресная констатация возникающих проблемных ситуаций в логистических звеньях;
- выработка адекватных управленческих решений в минимально возможные по длительности интервалы времени в РМВ [7, с. 7].

Такие варианты управления логистикой производства позволяют реагировать на любые значимые «вызовы» внешней и внутренней среды, оперативно устанавливая адекватные «отклики» организационных структур управления логистическими звеньями в производстве (констатацию проблемных ситуаций и выработку управленческих решений по их разрешению).

Альтернативная организация управления логистическими звеньями предусматривает использование специализированных систем распознавания возникающих проблемных ситуаций.

Специализированная система распознавания — совокупность связанных между собой блоков, которые получают и преобразуют входную информацию о неизвестных элементах среды в выходную; об их принадлежности к определенным эталонным классам элементов,

каждому из которых соответствует одно или совокупность решений, разрешающих конкретную назревшую проблемную ситуацию [3, с. 66]. В конкретной проблемной ситуации из всей совокупности эффективных решений, принадлежащих одному классу, выбирается наиболее оптимальное, которое в дальнейшем рекомендуется для реализации.

Ситуационное управление звеньями логистической цепи в основном производстве включает распознавание:

- уровней управления и лиц, принимающих решения в проблемных ситуациях;
- решений по устранению результатов действия возмущений на различных уровнях управления (заводских, межцеховых, цеховых, участковых, межоперационных);
- фактов необходимости внесения изменений в оперативно–производственные планы, графики, задания на различных уровнях;
- решений по корректировке календарных заданий, графиков, планов производственных систем и подсистем различного уровня.

Фиксация результатов действия возмущений; адресное установление уровней иерархии в ликвидации последствий влияния возмущений; определение необходимости изменений в оперативно–производственные задания, графики, планы на всех уровнях; выработка оптимальных решений по устранению возмущений и корректировке оперативных заданий, графиков, планов производственных подразделений — это основные требования к специализированным системам распознавания проблемных производственных ситуаций. В результате достигается минимизация отклонений фактического состояния производства от целевого.

Список литературы:

1. Шабалова Л. В. Контракт жизненного цикла: практический опыт внедрения // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2015. Т. 4. №1. С. 56–60.
2. Баурина С. Б. Современный процесс производства: понятие, разновидности, управление с позиций качества // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2015. Т. 4. №4. С. 18–22.
3. Баурина С. Б., Гарнов А. П. Содержание ситуационного управления в логистике производства // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2016. №1. С. 59–68.
4. Шабалова Л. В. Процесс управления закупками: понятие, алгоритм, методы управления, вопросы качества // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2015. Т. 4. №2. С. 32–36.
5. Баурина С. Б. Инфраструктура промышленного предприятия: понятие, основные элементы, факторы риска и методология управления // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2015. Т. 4. №3. С. 30–34.
6. Баурина С. Б. Процесс технологической подготовки производства в системе менеджмента качества: характеристика и основные этапы // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2013. Т. 2. №1 (2). С. 31–35.
7. Баурина С. Б. Методология использования технологии бенчмаркинга // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2015. №1. С. 5–8. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/baurinasb> (дата обращения 18.09.2015). DOI: 10.5281/zenodo.51806.

References:

1. Shabalova L. V. Kontrakt zhiznennogo tsikla: prakticheskii opyt vnedreniya. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Ekonomika firmy, 2015, v. 4, no. 1, pp. 56–60.
2. Baurina S. B. Sovremennyi protsess proizvodstva: ponyatie, raznovidnosti, upravlenie s pozitsii kachestva. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Ekonomika firmy, 2015, v. 4, no. 4, pp. 18–22.
3. Baurina S. B., Garnov A. P. Soderzhanie situatsionnogo upravleniya v logistike proizvodstva. RISK: Resursy, informatsiya, snabzhenie, konkurentsiya, 2016, no. 1, pp. 59–68.

4. Shabalova L. V. Protsess upravleniya zakupkami: ponyatie, algoritm, metody upravleniya, voprosy kachestva. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Ekonomika firmy, 2015, v. 4, no. 2, pp. 32–36.

5. Baurina S. B. Infrastruktura promyshlennogo predpriyatiya: ponyatie, osnovnye elementy, faktory riska i metodologiya upravleniya. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Ekonomika firmy, 2015, v. 4, no. 3, pp. 30–34.

6. Baurina S. B. Protsess tekhnologicheskoi podgotovki proizvodstva v sisteme menedzhmenta kachestva: kharakteristika i osnovnye etapy. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Ekonomika firmy, 2013, v. 2, no. 1 (2), pp. 31–35.

7. Baurina S. Benchmarking methodology for the use of technology. Bulletin of Science and Practice. Electronic Journal, 2015, no. 1, pp. 5–8. Available at: <http://www.bulletennauki.com/baurinasb>, accessed 18.09.2015. (In Russian). DOI: 10.5281/zenodo.51806.

*Работа поступила
в редакцию 11.09.2016 г.*

*Принята к публикации
14.09.2016 г.*